

Uma Plataforma Flexível Baseada em OMVs para Vacinação Oral em Aquacultura

A vacinação é a abordagem mais eficaz para controlar doenças infecciosas em aquacultura, permitindo melhorar o bem-estar dos animais, reduzir o uso de antibióticos e minimizar as perdas económicas. No entanto, os métodos de vacinação atuais têm limitações. As vacinas injetáveis requerem manuseamento e sedação, aumentando as necessidades de mão-de-obra e o stress dos animais, não são aplicáveis a peixes pequenos, e incluem adjuvantes por vezes associados a efeitos secundários indesejáveis. As vacinas de imersão são menos invasivas, mas induzem proteção mais fraca e menos duradoura. A vacinação oral é uma alternativa atrativa mas de eficácia limitada, por vezes devido à degradação do antígeno no trato gastrointestinal e à incapacidade de estimulação imunitária adequada. Para que a vacinação oral possa atingir todo o seu potencial, é necessário desenvolver abordagens que garantam a estabilidade do antígeno e uma ativação

imunitária robusta, sem comprometer a segurança nem a facilidade de aplicação.

O projeto IGNITION está a desenvolver uma plataforma de vacinação baseada em vesículas de membrana externa (*outer membrane vesicles, OMVs*). Estas nanovesículas são naturalmente secretadas por bactérias Gram-negativas e atuam como estimulantes do sistema imunitário. Para além disso, podem ser modificadas para transportar antígenos de diferentes agentes infecciosos. Neste projeto, utilizam-se OMVs derivadas da *Photobacterium damsela subsp. piscicida (Phpd)*, que estão a ser optimizadas para que sejam mais seguras sem perderem as propriedades imunoestimulantes. Em paralelo estão a ser desenvolvidos métodos de incorporar antígenos de outros patógenos, permitindo criar vacinas multivalentes.

Esta abordagem visa criar uma plataforma segura e adaptável para o desenvolvimento de vacinas e explorar novas estratégias de vacinação oral que reduzam o manuseamento e o stress associados à

vacinação. Os resultados preliminares do projeto IGNITION confirmam a viabilidade e o potencial destas OMVs como plataforma vacinal.

OMVs otimizadas induzem respostas de IgM sistêmicas e mucosas sem necessidade de adjuvantes

Robalos-europeus injetados intraperitonealmente com OMVs de Phpd otimizadas, e sem adição de adjuvantes, apresentaram **níveis aumentados de anticorpos específicos no soro** (resposta sistêmica) e **muco intestinal** (resposta mucosa), demonstrando que os

OMVs modificados mantêm as suas propriedades imunoestimuladoras intrínsecas e podem funcionar como veículos de transporte de antígenos em vacinas que dispensam uso de adjuvantes.

Uma única plataforma baseada em OMV para desenvolver vacinas multivalentes

A incorporação de antígenos de diferentes patógenos nas OMVs otimizadas **não alterou a sua morfologia nem o seu tamanho, confirmando a sua estabilidade estrutural**. Estes resultados indicam que as **OMVs modificadas**

poderão ser usadas como plataforma flexível para desenvolver vacinas multivalentes que combinem múltiplos antígenos num único sistema e permitam combater diferentes doenças simultaneamente.

A detecção de antígenos derivados das OMV no intestino suporta o potencial desta plataforma para vacinação oral

Após administração oral, **antígenos derivados dos OMV otimizadas foram detetados** por imunohistoquímica (cor castanha) nas **porções distais do intestino do robalo-europeu e da truta arco-íris**. A presença destes

antígenos ao nível da mucosa intestinal após o trânsito gastrointestinal suporta o **potencial de utilização destas OMVs em estratégias de vacinação oral, incluindo administração por incorporação na ração**.

SAIBA MAIS

Website: www.ignition-project.eu

Zenodo: <https://zenodo.org/communities/ignition/>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/ignition-eu/>

PARCEIROS
DIRETAMENTE
ENVOLVIDOS
NESTA PESQUISA:

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO
E INOVAÇÃO EM SAÚDE
UNIVERSIDADE DO PORTO